

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

5. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании // Собрание сочинений: в 11 т. Т. 2. Педагогические статьи, 1857-1861 гг. Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1948.

UO'K: 378.14.014.13 (004.896)

**TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM SOATLARIDA SUN'IY INTELEKT
IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH**

<https://zenodo.org/records/15336634>

Turaboyeva Mahliyo Kozimbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi zamon talabalarining faoliyatida sun'iy intellektdan foydalanish madaniyatini shakllantirish metodikasiga oid nazariy bilimlar berilgan bo'lib, sun'iy intellektdan foydalanish madaniyati dolzarb masala ekanligi yuzasidan tushunchalar keltirilgan. Hozirgi zamon talabalarida mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga oid fikr-mulohazalar ham o'z aksini topgan. Eng ko'p qo'llaniladigan va eng tez rivojlanayotgan sun'iy intellekt texnologiyalari haqida ma'lumotlar kiritilgan. Sun'iy intellektning ta'lim sifatini samarali tashkil etishda foydali hamda zararli tomonlari haqida fikr-mulohazalar keltirilgan. Talabalarining kelajakda sun'iy intellektdan foydalanishda hamda ularga raqamli ish davomida o'sishga majbur bo'ladigan qobiliyatlarini o'rgatish muhim ekanligi ta'kidlab o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, ta'lim sifati, madaniyat, Google Gemini, DALL-E, Midjourney, QuillBot, Runway, Poe*

Аннотация. *В данной статье приводятся теоретические знания о методах формирования культуры использования искусственного интеллекта в деятельности современных студентов, а также подробные представления относительно того, что культура использования искусственного интеллекта является актуальной проблемой. Также отражены мнения относительно формирования навыков использования искусственного интеллекта на занятиях самостоятельного обучения у современных студентов. Включена информация о наиболее используемых и быстро развивающихся технологиях искусственного интеллекта. Приводятся мнения о полезных и вредных аспектах искусственного интеллекта в эффективной организации качества образования. Подчеркивается, что важно обучать студентов навыкам, которые они будут вынуждены развивать в ходе цифровой работы в будущем при использовании искусственного интеллекта.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, качество образования, культура, методология, Google Gemini, DALL-E, Midjourney, QuillBot, Runway, Poe*

Abstract. *This article provides theoretical knowledge on the methodology for forming a culture of using artificial intelligence in the activities of modern students, and provides detailed understanding of the fact that the culture of using artificial intelligence is a pressing issue. It also reflects ideas on the formation of skills in using artificial intelligence in independent learning hours for modern students. Information is included about the most widely used and fastest developing artificial intelligence technologies. Ideas are given about the beneficial and harmful aspects of artificial intelligence in effectively organizing the quality of education. It is emphasized that it is important to teach students the skills that they will need to develop in the future when using artificial intelligence and during digital work.*

Key words: *artificial intelligence, quality of education, culture, methodology, Google Gemini, DALL-E, Midjourney, QuillBot, Runway, Poe*

Jahon miqyosida yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarning zamonaviy bilim olishi, yuksak manaviyatli bolib voyaga yetishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasidagi ishlar izchil olib borilmoqda. XXI asrga kelib ilm-fan shu darajada rivojlanib ketdiki, hayotimizni hech bir kunini fan yutuqlari va texnikalarsiz tasavvur etish imkonsiz bo'lib qoldi. Ayniqsa, axborotlashgan jamiyat va sun'iy intellekt kabi tushunchalar hayotimizning asosiy bo'lagiga aylanib ulgurdi.

Oliy ta'lim sohasida sun'iy intellekt (SI) dan foydalanishning mazmuni va mohiyati, asosan, ta'lim jarayonlarini samarali, interaktiv va shaxsiylashtirilgan qilishga qaratilgan. Sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish yuqori ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, talabalar va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratish va ta'limni yanada ilg'orlashtirish masalasida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son Qarori, 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son Qarori qabul qilindi. Mazkur qarorlarning qabul qilishidan ham anglash mumkinki, hozirgi yosh avlodni axborotlashgan, sun'iy intellekt texnologiyalaridan unumli foydalana oladigan jamiyat hayotiga tayyorlashni nazarda tutadi.

Ta'lim sohasida sun'iy intellektdan foydalanishning asosiy axloqiy masalalaridan biri bu subyektivlik va diskriminatsiya muammosidir. Sun'iy intellekt tizimlari jamiyatdagi mavjud eskicha qarashlar va diskriminatsiyani o'quv jarayoniga aks ettirishlari mumkin. Bu esa kelib chiqishi va madaniyati turli bo'lgan talabalarining turli xil o'qitish usullari va o'quv materiallar o'zlashtirishda muammolar keltirib chiqaradi. Ta'limda qo'llaniladigan sun'iy intellekt texnologiyalari barcha talabalar uchun adolatli va inklyuziv tarzda ishlab chiqilishi va qo'llanilishini ta'minlash muhimdir [1].

Talabalarning mustaqil ta'lim soatini bajarishlarda referat, taqdimot, maqola ko'rinishida tayyorlash bilan birgalikda endilikda sun'iy intellektdan ham samarali foydalangan holda mustaqil ta'lim soatini olib borishni rivojlantirish dolzarb sanaladi. Xo'sh, sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt (SI) — bu kompyuterlar va tizimlarga inson aqlini taqlid qilish yoki undan yuqori aqliy faoliyatlarni bajarish imkoniyatini beradigan texnologiyalar yig'indisidir. Sun'iy intellektni yaratishning asosiy maqsadi, insonning o'zini o'zi anglash, o'rgatish, tushunish va qarorlar qabul qilish kabi aqliy jarayonlarini simulyatsiya qilishdir. Sun'iy intellekt bir nechta sohalarda ishlatiladi, jumladan, robototexnika, tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter ko'rish, o'rganish va boshqalar.

Sun'iy intellektning turlari:

1. Zaif sun'iy intellekt (Narrow AI): Bu turdagi SI biror muayyan vazifani bajarishga mo'ljallangan. Masalan, tilni tarjima qilish, shaxsiy yordamchilar (masalan, Siri yoki Alexa), tavsiyalar berish tizimlari.

2. Kuchli sun'iy intellekt (General AI): Bu hali ilmiy-tadqiqotlar bosqichida bo'lgan tizimdir, u inson aqliga o'xshash turli sohalarda ishlay oladigan, o'zini o'zi o'rgatish va yangi vazifalarni bajarish qobiliyatiga ega bo'lishi kutilmoqda.

3. Superintellekt: Bu sun'iy intellektning nazariy shakli bo'lib, uning inson aqlidan ham yuqori darajada rivojlanishiga ishora qiladi. Hozirda bu kontseptsiya ilmiy fantastika va futuristik tadqiqotlar doirasida mavjud.

Sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishi:

1. Sog'liqni saqlash: Tibbiyotda sun'iy intellektning yordamida diagnostika qilish, dori-darmonlarni tavsiya qilish, bemorlarni monitoring qilish va hattoki robot-jirurgiya amalga oshiriladi.

2. Avtomobil sanoati: Avtopilot tizimlari va o'z-o'zini boshqaradigan avtomobillar sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqilmoqda.

3. Moliyaviy texnologiyalar: SI algoritmlari moliyaviy bozorlarni tahlil qilish, investitsiyalarni bashorat qilish va firibgarlikni aniqlashda qo'llaniladi.

4. Robototexnika: Yordamchi robotlar, sanoat robotlari va o'z-o'zini o'rgatadigan robotlar ishlab chiqilmoqda.

5. Ta'lim: Sun'iy intellekt o'quvchilarni o'zlariga mos tarzda o'qitish, ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalar asosida tavsiyalar berish uchun ishlatiladi.

Ta'lim jarayonini samarali tashkil etilishida talabalarni o'zlariga mos tarzda o'qitish, ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalar asosida tavsiyalar berish uchun sun'iy intellektdan foydalanish ahamiyatlidir.

Bugungi kunda bo'lajak pedagoglarning sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb masalalaridan biridir.

Sun'iy intellekt foydali bo'lishi uchun u qo'llanilishi kerak. Uning haqiqiy qiymati faqat amalda bo'ladigan ma'lumotlarni taqdim etganda amalga oshirilishi mumkin. Agar biz sun'iy intellektni inson miyasi nuqtai nazaridan o'ylaydigan bo'lsak, unda sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llar, ko'zlar va tana harakatlariga o'xshaydi – bu bizga miya g'oyalarini hayotga tatbiq etish imkonini beradi [2].

Quyida eng ko'p qo'llaniladigan va eng tez rivojlanayotgan sun'iy intellekt texnologiyalari keltirilgan.:

Google Gemini(chat bot)- Googlening rivojlangan chatbot platformasi bo'lib, izlash imkoniyatlarini oshirish uchun ishlab chiqilgan.(<https://ai.google>)

DALL-E- (tasvir yaratish)-Open AI tomonidan ishlab chiqilgan vosita bo'lib, matndan raqamli tasvirlar yaratishda keng qo'llaniladi.(<https://openai.com/dall-e>)

Midjourney-(tasvir yaratish)-Matn asosida yuqori sifatli rasmlar yaratish imkonini beruvchi sun'iy intellekt vositasi, asosan san'at va dizaynda qo'llaniladi.(<http://www.midjourney.com>)

QuillBot- matnni qayta yozish va mazmunini yaxshilash uchun foydalaniladigan SI yordamchisi (<http://www.quillbot.com>)

Runway – Video yaratish va tahrirlash uchun SI vositasi bo'lib, murakkab videomontaj jarayonlarini osonlashtiradi. (<https://runwaymi.com>)

Poe- (chat bot) Quora tomonidan ishlab chiqilgan SI asosida savol-javob qilish imkonini beruvchi chatbot vositasi (<https://poe.com>)

Yuqorida keltirilgan sun'iy intellektdan talabalar o'rtasida mustaqil ta'limni zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etish uchun ahamiyatlidir. Buning barobarida sun'iy intellektdan foydalanish madaniyatini rivojlantirish, to'g'ri maqsadga yo'naltirishni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt ta'lim oluvchining vaqtini tejashga va ta'limda muvaffaqiyatli rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Sun'iy intellektning imkoniyatlari keng qamrovli bo'lib, u sizni qiziqtirgan savollarga javob berishi, berilgan buyruq asosida rasm chizishi yoki turli mavzularda taqdimotlar yaratishi va xattoki, turli referat va maqolalar ham yozib bera olish imkoniyatiga ega. Uning ta'lim algoritmlari, talabalarning individual xususiyatlari va o'rganish usullari asosida moslashtiriladi, bu esa har bir talabalarning o'ziga xos ta'lim yo'lidagi qobiliyatlarini oshiradi [3].

Talabalarning mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt (SI) dan foydalanishning samarali tomonlari ko'p va turli yo'nalishlarda ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin. Sun'iy intellektning mustaqil ta'lim soatlarida qo'llanilishi talabalarning o'rganish samaradorligini

oshirishi, ularga individual yondashuvni taqdim etishi, tezkor fikrlar berishi va ijodkorlikni rivojlantirishi mumkin. SI texnologiyalari o'quv jarayonini yanada qiziqarli, samarali va moslashtirilgan qilishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Talabalar mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish uchun asosiy usullarni ko'rib chiqamiz:

- **Onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish;**
- **SI yordamida o'qitish resurslarini yaratish;**
- **Mashina o'qitish va ma'lumotlarni tahlil qilish;**
- **Samarali izlanish va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirish;**
- **Tayyorlangan ta'lim materiallari va sun'iy intellektning qo'llanilishini o'rganish;**
- **Sun'iy intellekt yordamida vaqtni boshqarish;**
- **Kreativlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirish [4].**

SI (sun'iy intellekt) ilovalari talabalar natijalarini bashorat qilish va qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan xavf ostidagi talabalarni aniqlashga ham yordam bera olishi mumkin. Talabalarning o'quv jarayoni va o'zlashtirishiga oid ma'lumotlarini tahlil qilish orqali SI talabaning muammolarini aniqlay oladi va uning muvaffaqiyatga erishishi uchun kerakli bo'lgan choralarni amalga oshiradi. Ta'lim sohasiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etishimiz va ta'lim sohasini raqamli texnologiyalarga ko'chirishimiz kerak. Axborot texnologiyalarining barkamol shaxsni rivojlantirish, uning mustaqil kasb tanlashi va kasbiy jihatdan o'z-o'zini shakllantirish, kasbiy mahoratini o'stirishda tutayotgan o'rni va ta'siri ortib borayotganligini inkor etib bo'lmaydi.

"Microsoft"ning yaqinda o'tkazgan tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, 2030-yilga borib, talabalar o'qishni tugatganlarida bu yangi dunyoning ikki tomonini egallashga majbur bo'lishlari mumkin:

- Sun'iy intellekt kabi o'zgaruvchan texnologiyalardan o'z foydasiga qanday foydalanishni bilish;

- Kamchiliklarni samarali hal qilish uchun jamoada odamlar bilan ishlash usulini tushunish.

Talabalarning mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, zamonaviy ta'lim tizimining muhim elementlaridan biridir. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga, ta'lim jarayonida talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda oshirish, yangi bilimlarni o'rganish va ijodiy yondashuvlarni qo'llashda sun'iy intellekt ni samarali ishlatish juda muhimdir.

Talabalar mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, ularning texnologik rivojlanishiga yordam beradi, shuningdek, bilimlarni o'zlashtirishni samarali va ijodiy tarzda amalga oshirishga imkon beradi. O'qituvchilar va ta'lim tashkilotlari sun'iy intellektni o'qitish jarayoniga jalb qilish orqali talabalarga zamonaviy texnologiyalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlashlari kerak.

Talabalarni kelajakda Sun'iy intellekt bortida ishlashga tayyorlash erta boshlanadi. Aksariyat yoshlar fakultet yoshiga yetganlarida raqamli texnologiyalardan bexabar bo'lishadi, shuning uchun ularga raqamli ish davomida o'sishga majbur bo'ladigan qobiliyatlarni o'rgatish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmatov Z.O., Chorshamiyeva O.N., Pirimova F.A. Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlari. 12-b [file:///C:/Users/S.N/Downloads/ZDIF+0703%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/S.N/Downloads/ZDIF+0703%20(1).pdf)

2. Alimov A.A. Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llashning axloqiy jihati. <https://oqila.uz/suniy-intellekt>
3. Botirova S.G'. Sun'iy intellekt – chatgpt va boshqalar haqida. <https://oqila.uz/suniy-intellekt>
4. Sabirova O. Ta'lim sohasida sun'iy intellektdan foydalanish" <https://cyberleninka.ru/article/n/talim-sohasida-suniy-intellektdan-foydalanish>

UO'K: 373.3.016:808:5:159.955

**O'QUV FANLARI TAYANCH TUSHUNCHALARINI O'QITISH JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARINING OG'ZAKI NUTQINI SHAKLLANTIRISH**

<https://zenodo.org/records/15336640>

Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada nutqning rivojlanish tarixi, til haqidagi olimlarning fikrlari, o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq-tafakkur faoliyatini rivojlantirishning didaktik shartlarini aniqlash imkoniyati, o'quvchilarda yangi o'quv materialini o'rganish omilini uyg'ota olish, ularning diqqat-e'tiborini kuzatish, bilimni tarbiyalash, ko'rgazmali materialni qo'llashi, fikrlashni faollashtirishga undash, o'quvchilarda yangi o'quv materialini o'rganish omilini uyg'ota olish, ya'ni o'quvchilarni ulardan talab etiluvchi harakatlarni bajarishga ichki tayyorlik xolatiga keltirish va bu holatga ishonitirish, ta'sirlantirish orqali erishish kabi fikrlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *til, mantiqiy fikrlash, boshlang'ich, nutq, tafakkur, tarbiyalash.*

Аннотация. *В данной статье изложены история развития речи, взгляды ученых на язык, возможность определения дидактических условий развития речемыслительной деятельности учащихся начальной школы в процессе обучения, умение пробуждать у учащихся фактор усвоения нового учебного материала, контролировать их внимание, воспитывать у них знание, использовать наглядный материал, побуждать активное мышление, пробуждать у учащихся фактор усвоения нового учебного материала, то есть приводить учащихся в состояние внутренней готовности к выполнению требуемых от них действий и достигать этого состояния путем убеждения и воздействия.*

Ключевые слова: *язык, логическое мышление, начальная школа, речь, мышление, воспитание.*

Abstract: *This article discusses the historical development of speech, scholars' views on language, and the potential for identifying didactic conditions that foster speech and cognitive development among primary school students during the educational process. It emphasizes stimulating students' motivation to learn new educational materials, monitoring their attention, cultivating their knowledge, using visual aids effectively, encouraging active thinking, and preparing students internally to perform the required actions. Achieving such readiness is highlighted as attainable through persuasion, motivation, and emotional engagement.*

Key words: *language, logical thinking, elementary, school, student, teacher, teaching, speech, thinking, upbringing.*

Dunyo boshlang'ich ta'lim tizimida o'quv fanlari tayanch tushuncha va iboralarini o'qitish orqali o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish va shaxsni shakllantirish jarayonlari kechmoqda. O'quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirishda o'qitilayotgan tushuncha va hodisalarni aniqlash, ularni taqqoslash, tasniflash, tahlil qilish, tizimlashtirish, umumlashtirish, sabab-oqibat munosabatlari va ularni ifoda etish usullarini o'rganish natijasida namoyon bo'ladi. Buning uchun o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni tarbiyalash, o'z fikrlarini yetarli darajada ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish ichki zahiralardan foydalanish orqali amalga oshirilib, o'quv materiali, ta'lim salohiyatidan tashqari, o'quvchilarning maksimal aqliy rivojlanishiga hissa qo'shadigan tayanch tushuncha va iboralarning amaliy ahamiyatini hisobga olgan holda og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirishni talab etadi.

